

Efeitos da terapia de reposição hormonal em mulheres com sintomas depressivos na menopausa: uma revisão sistemática

Laura Okamoto¹, Melanie Laustetter¹, Amanda de C. P. Moraes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18243673>

RESUMO:

Objetivo: A depressão é um transtorno mental marcado por humor deprimido persistente e redução do prazer, podendo ser intensificado pelas alterações hormonais da menopausa. Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática para avaliar a relação entre o uso da terapia de reposição hormonal (TRH) e a melhora dos sintomas depressivos em mulheres na menopausa, comparando usuárias e não usuárias de TRH, sem uso concomitante de antidepressivos. **Metodologia:** Foi conduzida uma revisão sistemática nas bases PubMed, LILACS, Cochrane e Scopus, entre fevereiro e março de 2025, utilizando descritores booleanos relacionados à menopausa, depressão e terapia hormonal. Foram incluídos ensaios clínicos controlados e randomizados publicados entre 2019 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, envolvendo mulheres de 42 a 65 anos na fase menopausal. A seleção, organização dos dados e remoção de duplicatas seguiram o protocolo PRISMA. **Resultados:** Após a triagem, quatro estudos atenderam aos critérios de elegibilidade. Os resultados indicaram que a TRH não apresentou efeito antidepressivo significativo em mulheres na pós-menopausa, demonstrando efeitos predominantemente neutros e, em alguns casos, piora do humor em mulheres sem histórico prévio de depressão. **Conclusão:** Os achados sugerem que o possível efeito antidepressivo da TRH é mais evidente na perimenopausa, período caracterizado por flutuações hormonais intensas, apoiando a hipótese da “janela terapêutica”. Na menopausa estabelecida, a TRH não se mostrou eficaz para melhora isolada de sintomas depressivos, reforçando a necessidade de abordagens individualizadas e de estudos adicionais que aprofundem a relação entre TRH e humor ao longo das diferentes fases do climatério.

Palavras - chave: Depressão; Menopausa; Transtorno Depressivo; Terapia de Reposição de Estrogênios; Terapia de Reposição Hormonal.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT